

УДК 792.01, 792.03, 792.073,

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

МАНТУШ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела театрального искусства ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь.

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь драматургии и репертуарной политики театров и ставшего популярным в гуманитарных исследованиях Беларуси вопроса «государственного строительства» как фактора эстетического развития.

Ключевые слова: театр, театральное искусство и общество, функции театра, театральная история.

Summary. The relationship between dramaturgy and the repertoire policy of theatres and the issue of “state building” as a factor in aesthetic development, which has become popular in the humanities research of Belarus, are examined in the article.

Keywords: theatre, theater, theatre and society, theatres' functions, theatre history.

Под дефиницией «государственное развитие» в разных дисциплинах рассматривают разные комплексы характеристик: от демографической динамики и валового продукта на душу населения до совокупного количества граждан с высшим образованием и объема производимого творческого контента. Естественно, что «государственное развитие» в наиболее обобщенном понимании будет предполагать некое развитие, как самого общества, так и совершенствование хозяйственных, финансовых и общественных отношений в нем. И если вопросы общественного развития в большей степени касаются демографии, социологии и социальной философии, то вопросы совершенствования общественных отношений могут быть адресованы в том числе и эстетической сфере в целом и отдельным искусствам, например, театральному искусству в частности. Немаловажно и то, что большинство общественных *modii agendi* людьми познаются именно через искусства, чаще – через искусства нарративные (сказания, саги, книги, театр, кино), являющиеся для человека традиционным средством эскапизма – побега от полной проблем реальности в воображаемую действительность, лишенную изъянов обыденного мира. Этот эскапизм может реализовываться или как бегство, или же как дидактическое переосмысление тривиального бытия. Любопытно, что отражение мира через бегство от него, или же дидактическую деконструкцию позволяет проследить не только история самого искусства, но и детальнее понять вопросы бытия в конкретном обществе, создавшем и принявшем произведение нарративного искусства.

Ю. Барбой остроумно подметил, что: «[...] не драма изобрела сложные отношения между людьми в сложных коллизиях, людям было не просто друг с другом и до того, как стали сочинять пьесы. Но художественно эти междучеловеческие отношения в своей глубокой специфике до поры не были освоены, осмыслены, оценены. Драма и стала тем инструментом, с помощью которого общество обнаружило, что его жизнь драматична» [1, С.28].

Хотя не каждое театральное представление имеет литературный первоисточник, для драматического театра драматургия в постановочном процессе ожидаемо остается определяющей. Даже оспаривающий ведущее значение текста современный драматический театр в основе каждой инсценировки имеет пьесу в том или ином ее виде. Важной характеристикой театра остается и то, что он практически всегда обращен к социальным проблемам, «препарируя» злободневные темы в своих постановках. Эрик Бэнтли отмечал: «драма является хроникой и аннотацией времени, раскрывающей [...] всю материальную и

духовную структуру эпохи» [3, С. 77]. В этом смысле драматургия является достоверным эстетическим и этическим отражением общества, времени написания и инсценировки пьесы.

Выдающийся чехословацкий сценограф Й. Свобода писал: «актуальность [пьесы] заключается в том, что я должен найти в тексте произведения нечто, что сегодня еще имеет значение для людей, говорить о вещах значительных, которые могут интересовать их сегодня. Возьмем пример: Шекспир – всегда актуален, у него есть все, что говорит о Человеке. Его персонажи – это всегда люди из плоти и крови, в них вы обнаруживаете характеры, черты личности, которые существуют и сегодня: на самом деле, люди не сильно изменились с тех пор. И если вы чувствуете в тексте вибрацию нашего времени, нашего мира, тогда текст – актуален» [2, С. 54]. Отмеченная Свободой актуальность Шекспира ясно говорит о том, что спустя полтысячелетия с момента написания пьесы по-прежнему может рассказывать зрителю историю, в которой будут ясно угадываться проблемы сегодняшнего дня. И точно также написанная буквально сегодня пьеса может не говорить зрителю ничего, что зрителю важно и актуально. По мнению Й. Свободы, «Не следует ставить на сцене произведение, если неясно, зачем обращаются к нему именно сейчас» [2, С. 26].

Если проследить последние пятьдесят лет белорусской драматургии, можно четко увидеть смену общественного запроса через ключевые темы пьес. Так, в 1970-е гг. значимыми темами театральных постановок были поиски экзистенциального смысла, осмысление отчуждения человека и одиночества. В 1980-е на белорусской сцене появляются бытовые драмы, пробующие осмыслить судьбу людей в пустеющих местечках и деревнях, в частности, осуждая практику присвоения некоторым деревням статуса «неперспективных», что сказывалось на их запустении и опустении. Ближе к концу десятилетия, на волне перестройки активно проявляется интерес к абсурдистской драматургии. В 1990-е гг. сцену захватывают пьесы про поиск самоидентичности, идеологический диссонанс настоящего и прошлого, реалии жизни в экономическом кризисе и социальные изменения постсоветской реальности, последствия катастрофы на ЧАЭС, а также возрастающую роль поп-культуры. 2000-е гг. оказываются во власти моды на «новую драму», которая в большей степени была результатом реакции на семинар 1999 г. британского театра «Royal Court», познакомивший постсоветскую публику с драматургической школой «In-Yer-Face». К середине 2010-х гг., «новодрамский угар» постепенно стал сходить с театральных подмостков, уступая место пьесам про сексизм, эйджизм, эйбелизм, домашнее насилие, финансовое неравенство и трудности в самореализации молодежи. Вплоть до пандемии 2020 г. на театральных подмостках все больше и все чаще звучали важные для общества проблемы.

Экономисту Герберту Ньютону Кессону принадлежит высказывание: «Мы должны воспитывать нашу аудиторию и вести ее к ее вкусам». Это высказывание в равной степени применимо к театру и с дидактической точки зрения. Чтобы аудитория не забывала о социальных проблемах, зрителям надо постоянно напоминать о существовании этих проблем и важности их решения. Безусловно, максимальная идеологическая эффективность принадлежит киноискусству, поскольку кино, нацеленное на максимально широкую аудиторию, требует от своей аудитории заведомо меньших интеллектуальных усилий, нежели театр и литература. Тем не менее, производство любого кино и телефильма требует времени и существенных постановочных ресурсов, театр же способен отразить событие буквально на следующий день после некоего важного происшествия. К тому же из-за того, что у театра иная суггестия и совершенно иной тип эстетического опыта, театральное влияние на поведение своей аудитории имеет более ярко выраженный эффект нежели в кино.

Обращение театра к острым, а особенно к табуированным темам позволяло показывать обществу его «болезни» во все эпохи театральной и общественной истории. Для того чтобы отрицательное явление исчезло из жизни, должен возникнуть общественный запрос, направленный на демонтаж негативных, особенно замалчиваемых, сторон жизни социума. Чтобы такой запрос возник, обывателей нужно бесцеремонно сталкивать с проблемами, ведь если про них не говорят, то они не исчезнут сами по себе.

Именно эксплицитная демонстрация часто вызывает недовольство критиков, рождая мифы о «безнравственности» театра. Обвинения театра в безнравственности существуют столько же, сколько существует и сам театр. «Безнравственным досугом» театр называли и в античности, и в средние века, и в наше время, и в Европе, и в Азии, и в обеих Америках. Психика людей устроена таким образом, что существование проблемы эмоционально комфортнее отрицать, чем признавать факт существования проблем и принимать меры по их устранению. Если пьеса препарирует злободневную тему, показывая не только проблему, но и вынося ей морально обоснованный вердикт, ее присутствие обогащает репертуар. Если на сцене происходит бесполезная для сюжета и бессмысленная с дидактической точки зрения жестокость, потенциал пьесы заключен только в краткосрочном скандальном эффекте. Исчерпав свежесть скандального эффекта, подобная пьеса обречена на угасание зрительского внимания. Проблема изображаемого заключается в том, является ли показ социальной «изнанки» провокационной самоцелью или же сеттингом для развития истории, где каждый зритель и получит эстетическое удовольствие, и вынесет некий дидактический принцип.

Каждый исторический период обращает внимание на наиболее острые темы своего времени, порой даже слишком жестко с точки зрения рядового зрителя. Тем не менее, зритель не придет в восторг от созерцания душевных переживаний маргинального протагониста, если антитезой герою будет выступать сам зритель без логических на то оправданий. Когда в обществах нормализуют дискриминационные практики, конформистам неприятно слышать справедливое обвинение со сцены в пособничестве злу. Однако если зрителя обвиняют в предвзятости к маргиналам, лишь потому, что маргинал есть протагонист, без попытки объяснить зрителю наличие и природу проблемы, подобный драматургический материал может быть не воспринят публикой. Многие зрители в прямом смысле живут по соседству с копиями протагонистов-маргиналов, устав от пьяных выходок, оскорблений и клеветы в свой адрес. Впрочем, это не означает, что маргинальный герой театральной сцене противопоказан. Аудитория расположена к дидактическому прочтению подобных персонажей: когда маргинал или перевоспитывается, поднявшись в результате драматических перипетий над своими слабостями, либо же в конце пьесы оказывается повержен именно из-за того, что так и не смог измениться в лучшую сторону.

Примеры двух подходов можно найти в белорусской драматургии последних десятилетий. Один из наиболее обсуждаемых белорусских драматургов – А. Иванов, в каждой своей пьесе имперсонифицирует в главном герое мизогинию, геронтофобию и айбелизм, как сеттинг протагониста без логической подоплеки и дидактических оснований для сюжета. А. Макейчик, с другой стороны, во всех своих пьесах старается исходить из дидактических взглядов, «пряча» последние за провокацией. В творчестве Лехи Чыканаса дидактические конструкты не прячутся драматургом, благодаря чему в его пьесах скандальность может возникнуть только от ханжеского отрицания зрителем своих же собственных пороков.

Одни драматурги больше работают с содержанием, другие – с формой. Поиск этических границ и ответа на актуальные вопросы характерны для творчества Лехи Чыканаса, Оксаны Гайко, Дмитрия Богославского, Виктора Красовского. Центральное место в творчестве П. Пряжко, Н. Рудковского и А. Иванова занимает не содержание, а эксперименты с формой.

Безусловно, не каждому понравится получать непривычный своей провокационностью эстетический опыт. Однако театр хорош именно тем, что он разный. Да, кино по-прежнему является наиболее востребованным культурным досугом для большинства людей. Тем не менее, в сфере кино в последнее время наблюдается феномен ретроградного разворота аудитории: кинозрители все чаще предпочитают просмотр старых фильмов новым. Происходит это отчасти потому, что экранные новинки едва ли оставляют след в культурном поле: один кинорелиз сразу же сменяет другой, захватившие мировой кинопрокат франшизы выхолостились настолько, что шаблон, по которому они собраны, позволяет просчитать сюжет едва ли не с первых минут ленты. Более того, попытка упростить киногероев в угоду лево-либеральной политической повестке и ориентации на клиповое восприятие, обедняет

добрую часть новинок кино, лишая зрителей искомых эмоций и настроения. Старое кино, хотя оно и в деталях знакомо аудитории, не воспринимается, как устаревший материал именно потому, что гарантирует зрителям искомый ими эмоционально-эстетический опыт, целостность характеров, развитость сюжета и самодостаточность визуального художественного оформления.

Современный зритель имеет избыточное предложение: мобильные и «консольные» видеоигры, бесконечное количество контента фильмотек стриминговых сервисов, контент видео-хостингов на любую тему от лекций по антропологии до реставрации картин, электронные книги, аудиокниги, вебтуны и т.д. В таком обилии предложения ценным оказывается тот опыт, который будет удовлетворять запрос на «живые» эмоции. В этом смысле театр очень близок к старому кино. Да, безусловно, часть современного театра – чистый эксперимент, лишенный нужных публике эстетических или этических свойств, но значительная часть театрального искусства все же более ориентирована на зрителя. Особенно очевидно это в любительском театре. Например, в постановке комьюнити-театра из Вишова сатирической пьесы «Как Баба-яга на пенсию уходила» можно увидеть сатирическое обыгрывание важной для малого локального сообщества темы бюрократии, когда из-за бюрократических препон даже сказочный герой не может уйти на заслуженный покой и вынужден продолжать работать.

Аллегорические работы театра исторического костюма «Полацкі зьвяз» из г. Полоцка через сюжеты исторических событий XVII–XVIII вв. и безукоризненную реконструкцию барочных костюмов показывают универсальные мотивы, дидактику которых зритель может экстраполировать на день сегодняшний.

На профессиональной сцене можно увидеть поворот к психологически-тяжелым произведениям вроде «Калеки с острова Инишмаан» М.Макдонаха, «Людей на болоте» И. Мележа, «Альпийской балладе» В. Быкова. Среди последних инсценировок пьес, можно увидеть и совершенно наивные работы, вроде пьесы «Ма-Син-Син», где идеальная героиня сталкивается со своим антиподом в сюжете взаимного перевоспитания и откровенно гротескную постановку РТБД «Май хоумлэнд» по пьесе М. Досько «Лондон», гротескно поднимающую тему родины и репатриации.

Резюмируя, вопрос места театрального искусства в государственном развитии, очевидно, что в век информационных технологий, когда досуговая активность через мобильные устройства превалирует над офлайн формами, театру невозможно обойтись без эффекта скандальности, поскольку последний весьма эффективно стимулирует интерес у аудитории. Однако наиболее важный фактор театрального искусства в контексте общественного, а, значит, и государственного развития – поднятие важных тем. К сожалению, главный бич белорусского театрального процесса – отсутствие объективной театральной социологии и развернутой статистики. Фактически, развернутой театральной социологией занимался только МНИИСЭП, закрытый в 2015 г., а из исследователей театра – доктор искусствоведения, профессор Ростислав Леонидович Бузук, которого, к величайшему сожалению, не стало 21 апреля 2024 г.

Современным исследователям театра Беларуси часто приходится экстраполировать материалы критики и эссеистики на дискурс зрительской востребованности театра. Учитывая, что ряд важных для театрального процесса Беларуси проектов приходится на любительский театр, важные для аудитории темы, а порой и аллегории на эти темы, воплощаются в части культуры, привлекающей наименьшее внимание критики и театроведов, что только подчеркивает необходимость формирования объективной статистической базы зрительских предпочтений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барбой, Ю. К истории театра. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во РГСИ, 2018. – 252 с.
2. Свобода, Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии / Пер. с итал. А. Часовниковой. – 4-е изд. – М.: Изд-во ГИТИС, 2022. – 192 с.
3. Bentley, E. The Playwright as Thinker: A Study of Drama in Modern Times. – NY: Reynal & Hitchcock, 1946 – 382 p.